

Anushteginiylar davri Quyi Amudaryo bóyi aholisi antropologiyasi (Mizdaxqon yodgorligi misolida)

Jetkerbay Priniyazov, Óz FA Milliy arxeologiya
markazi kichik ilmiy xodimi

Annotasiya: Maqolada Quyi Amudaryo bóyi aholisining anushteginiylar davridagi antropologik tipi keltirilib ótilgan. Undagi ma'lumotlar Mizdaxqon yodgorligi misolida keltirilib, ular Quyi Amudaryo bóyidagi boshqa yodgorliklar bilan tahlil qilingan.

Kalit sózlar: kraniologiya, deformatsiya, janubiy sibir tipi, mongoloid, evropoid.

Abstract: The article describes the anthropological type of the inhabitants of the Anushtegin period of the anthropology of the Lower Amudarya region. This is mainly noted on the example of the Mizdakhkan monument and analyzed with other monuments of the Lower Amudarya region.

Key words: craniology, deformation, South Siberian type, Mongoloid, Europoid.

Hozirgi kunda davlatimizda jadal taroqqiyot davri boshlanib har bir sohada tub islohotlar olib borilmoqda. Buning provard natijasida inson va uning manfaatlarining ifodasi turibdi. Bu jarayonda esa davlatimizda qabul qilingan

“Harakatlar strategiyasi” muhim dasturul amal bólib xizmat qilmoqda. Fuqorolarning bugungi kunidan rozi bólib yashashdek ezgu góyani ifodalagan mazkur hujjat aholining ijtimoiy hayotida óz ifodasini topishida aholining ilmiy, madaniy ehtiyojlari, ijtimoiy-madaniy faoliyatning ham muhim órni bor. Bugun «Ilmiy-tadqiqot va innovasiya faoliyatini ragbatlantirish, ilmiy va innovasiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning katta samarali mexanizmlarini yaratish» bóyicha kópgina ishlar qilinmoqda¹.

Vatanimiz boy qadimiy tarixga ega. Tuógilgan ólka tarixi insonni mánaviy jihatdan rivojlantiradi. Ona vatanga bólgan iftixor hissini uygótadi. Shunday hislar tarixni bilishdan, uni órganishdan boshlanadi. Ózbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev : «Milliy tarixni xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizga milliy ruhda, ularning qálbiga singdirish zarur. Bólmasa uning tarbiyaviy tásiri bólmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan dars olish, yakuniy xulosa chiqarishga órgatishimiz zarur» deb tarixni órganish haqida aytgan edilar².

Maqola Anushteginiylar davriga oid Janubiy Orol bóyi, Amudaryoning quyi oqimida yashagan aholi antropologiyasiga bag‘ishlangan. Órta asrlarda Janubiy Orol bóyi hududidagi yashagan aholi vakillarining antropologik xususiyatlarini aniqlash tariximizni tiklashda katta ahamiyatga kasb etadi. Ótgan asrdan e’tiboran ólkamizda sovet va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan antropologik tadqiqotlar asosida olib borilgan katta kólamdagi izlanishlar natijasida qazib olingan antropologik materiallar soni keskin ortdi. XX asrning ikkinchi yarmida umumiy jihatdan Órta Osiyoda yuzga yaqin yodgorliklar qazildi va shular asosida turli xil tarixiy davrlarga tegishli kraniologik³ materiallar tóplanadi. Antropolog L.V.Oshanin tomonidan olib borilgan kóp yillik izlanishlar Órta Osiyoga mahalliy va chetdan kirib kelgan antropologik tiplari guruhlariga bólinadi. Unga ko‘ra uchta antropologik tiplar: 1) Órta Osiyo ikki daryo oralígi tipi, 2) Sharqiy Órta yer dengizi tipi, 3) Janubiy Sibir tip ajratilgan⁴.

¹ 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son.

² Ш.Мирзиёев. Инсонпарварлик эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. Тошкент. 2021. 25-бет.

³ kraniologiya — yun. Kranion – kalla suyagi va logiya – o‘rganish.

⁴ Л.В.Ошанин и В.И.Зезенкова Вопросы этногенеза народов средней Азии в свете данных антропологии. Ташкент,1953 .28 с.

Xorazmshoh – anushteginiylar davriga oid Quyi Amudaryo antropologiyasini órganishda ótgan asrda keng kólamda Qoraqalpog'iston hududida qazishma ishlarini olib borgan Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi katta ahamiyat kasb etdi. Kraniologik va boshqa materiallar Xorazm va unga qóshni bólgan hududlarda qadimiy davrdan órta asrlargacha mashhur bólgan joylarda qazish ishlarini N.Davqoraev nomidagi tarix, til va adabiyot institutining arxeologlari T.A.Trofimova, V.N.Yagodinning va antropolog T.K.Xodjayov olib borgan, Qoraqalpoq Davlat universiteti va Nukus davlat pedagogik institutining arxeologlari ilmiy izlanishlar olib borgan.

Janubiy Orol bóyi aholisining kraniologik materiallari ushbu hududning etnik tarixining eng asosiy bosqichlarini yoritib berishga qaratilgan. Bu yerda Xorazmshoxlar va undan keyingi davrda nisbatan uzun va tor yuzi bilan ajralib turadigan Kaspiy tipi ustunlik qilgan. Xuddi shunday tip kórinishlari bronza davriga tegishli Kókchadan topilgan kraniologik materiallarda kuzatilgan. Xorazmning janubiy-garbiy hududlari aholisi Órta Osiyo janubiy hududlari aholisi bilan genetik aloqasi bólgan. Ushbu aloqa azaldan bor edi. Milodiy I asrdan Xorazm ótroq aholisi tarkibida mongoloid belgilari bo'lgan odamlarning qabristoni topildi. Ularning Xorazmda paydo bólishi xioniyarning kirib kelishi bilan aloqador. Ilk órta asrlardan e'tiboran Janubiy Orol bóyi aholisining bosh suyagining diametri kamayib boradi. Peshonasining kengligi hozirgi zamonga qiyosan torayib boradi. Old burun tuzilishi sezilarli darajada ózgarmaydi. Keyingi davrlardagi mongoloid irqi aralashishi bilan yuzning uzunligi ózgarmaydi.

Xorazmning janubiy hududlaridagi asosiy irqiy tip III–VIII asrlarda Sharqiy Órta Yer dengizi tipi evropoid irqiga mansub bólgan. Xorazmda milodiy I asrlardan e'tiboran ilmiy adabiyotlarda peshona-ensa bilan deformatsiyalangan⁵ bosh suyaklar bólgan⁶. VIII–XI asrlarda Xorazm aholisiga mansub bólgan chakka deformatsiya ham kuzatiladi. III–VIII asrlarga mansub deformatsiyalangan va deformatsiyalanmagan bosh suyaklardan biri irqiy jihatdan farq qilmaydi va bir turdagi antropologik tip bilan ajralib turadi⁷.

Mizdaxqon Quyi Amudaryo buyidagi o'rtta asrlarga oid yirik shahar harobasi

⁵ deformatsiya — lotincha, deformatio-buzilish.

⁶ Т.А.Трофимова. Приаральские саки. Краниологический очерк // МХЭ. Вып. 6. М., 1963.

⁷ Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздахкана. Ташкент: Фан, 1970. С. 169-207.

hisoblanadi. U Xójayli shahridan taxminan 7-8 km g'arbda joylashgan. Bu shahar antik davrga oid qishloq harobasi órnida bunyod etilgan va mógullar hukmronligining oxirigacha (XIV asr) mavjud bólgan. Mizdaxqon 2 tepalikdan iborat. Ulardan biri Mizdaxqonning qadimgi qismi bólib, uning qalin paxsa devori va arkinging qoldiqlari saqlangan. Mizdaxqonning 2-tepaligi qabristonga aylangan. Quyi Amudaryo hududi XIII–XIV asrga tegishli Mizdaxqon antropologik materiallarini dastlab T.A.Trofimova o'rgangan⁸.

T.K.Xodjayov tomonidan órganilgan XII–XIII asrlarga tegishli Orol bóyi qabristonlaridan (Mizdaxqon) topilgan erkak kishilarning bosh chanoqlari diametrlari órtachaligi va bosh suyagining diametrlari kattaligi bilan farqalanadi. Peshona kengligi órtacha, yuzi órtacha uzunlikda, burni sezilarli darajada chiqqan, kózlar teshiklari balandligi órtacha. Topilgan antropologik materiallarni evropoid irqiga kiritish mumkin. Lekin yuzning órtacha darajada kengligi, yoqori yuz gorizantal burchagi mongoloid irqi aralashganligini kórsatadi. Ushbu belgilar asosan Mizdaxqan antropologiyasining asosiy belgilari hisoblanadi. Umumiy olganda rivojlangan órta asrlarga tegishli erkak bosh chanoqlari va topilgan butun ayol bosh chanoqlari sohiblarini Órta Osiyo ikki daryo oraligi tipi deb hisoblashimiz mumkin. Antropolog T.K.Xodjayov Orol bóyi asosan Mizdaxqan yodgorligining X–XII asrga tegishli kraniologik materiallarini ilk órta asrlar materiallari bilan solishtiradi: «XI–XII asrlarda bosh chanoqlarining aylanma diametri 6,0 mm kamayadi. Bosh chanoqining uzunligi va peshonaning eng kichik kengligi qisqaradi. XI–XII asrlarda Orol bóylari aholisida burun suyaklarining orqa tomoni va burunning chiqish burchagi kattalashadi, yuz kengayadi va tekislanadi. Bosh chanoqlari keskin qisqarishi, yuzning yiriklashuvi va sezilarli darajada tekislanishi kuzatiladi. Lekin erkaklarning bosh chanoqlaridagi ózgarishlar ayollarda kuzatilmaydi. XI–XII asrlarda Mizdaxqan aholisining bosh suyaklari orasida suniy deformatsiya izlari mavjud va Janubiy Orol bóyi hududi hamda unga qóshni hududlardan topilgan bosh suyaklari tipi bóyicha XI–XII asrlardagi Tóqqaladan topilgan deformatsiyalanmagan bosh suyaklariga óxshash. Tóqqaladagi bosh chanoqlarga qaraganda ularning yuzi va burun suyaklari keskin

⁸ T.A.Трофимова. Материалы и исследования по палеоантропологии Хорезма по данным палеоантропологии. Вып. 2. М.,1959. С. 15-80.

chiqib ketishi kuzatiladi. Umuman Anushreginiylar davri Mizdaxqan aholisida mongoloid belgilar bilan aralashgan antropologik tipi bilan ajralib turadi.

XI–XIII asrlardagi Norinjon bobo yodgorligi bosh chanoqlari Mizdaxqan bosh chanoqlaridan bosh chanoqining katta indeksi, keng yuz, burun suyagining oldinga chiqib ketishi bilan ajralib turadi. Burgut qal'aning bosh suyaklari Mizdaxqan bosh suyaklari bilan qiyosan ensa deformatsiyasi izlari bilan ajralib turadi⁹.

Ushbu hududlar aholisida Xorazmshohlar davrida mongoloid belgilarining kóp uchraganligi ularning órta asr Xorazmning shimoliy chegaralarida joylashganligi sababli va ularning aholisi tógridan-tógrí mongoloid kórinishga ega bólgan kóchmanchi aholi bilan aloqada bólганligi bilan aloqador. Ilk órta asrlarda va keyingi asrlarda Kerder shaharlari bólган Kuyiqqal'a va Tóqqal'ada yashagan aholi etnik jihatdan bir xil bólmagan¹⁰.

Antropolog T.K.Xodjayov tadqiqodiga kóra Kerder aholisi katta bólagi kichik betli, yuzi uzun evropoid tipdagi xalqlar bólsa, ikkinchi bólagi yalpoq betli, bir qancha mógullashgan bólib, bular Janubiy Orol bóyiga keyin kelib órnalashadilar. Tókqal'a aholisi kórinishi bóyicha Norinjon bobo, Burgutqal'a tipiga yaqin keladi. Kerder aholisiga tegishli Órta asrlar Tóqqal'a materiallarini antropolog T.K.Xodjayov tadqiqot olib borgan. Tókqal'a yodgorligini qazishga qatnashib bu yerda bosh chanoq materiallarin yígib ulardan ózining nomzodlik dissertaciyasida foydalangan¹¹.

Órta asrlarda Xorazm aholisining antropologik tipi har xil bólган. Shaharliklar va qishloq aholisi (Kóhna Urganch, Tuproqqal'a) Órta Yer dengizining sharqiy tipiga kirgan. Mizdaxqon va Xazarasp shaharlari ahalisi bólsa Órta Osiyo ikki daryo oralígi tipiga kirgan. Keyingi XIV–XVII asrlarda Mavoraunnaxr aholisining 40 % dan ortig'ida evropoid irqi, 50 % evropoid va mongoloid aralashmasi, 10 % mongoloid belgilari bo'igan. Órto Osiyo shahar va qishloq hududlarida ushbu kórsatkichlarning miqdori bóyicha hududiy tadqiqot

⁹ Н.Г.Залкинд. Краниологические материалы с территории древнего Хорезма; Т. А. Трофимова . Черепа эпохи средневековья из Беркут - калинского оазиса // МХЭ , вып . 2, М., 1959)

¹⁰ Мамбетуллаев М., Туребеков М., Юсупов О. Қарақалпақстан тарийхы . Нөкис, 2010. 163-бет.

¹¹ Т.К.Ходжайов. К антропологии населения Ток калы-древний Дарсан. Антропология и культура Кердера. С. 63-101.

olib borilgan. Shularning ichida Xorazm vohasida shahar aholisida tóliq evropoid tipi, qishloq aholisi bólsa sezilarli darajada mongoloid tipda ekanligi aniqlangan¹². Bundan tashqari mongoloid belgilari Xorazm hududida bir tekis bólmagan. Xorazmda eng múgillashgan aholi huhdning orqasida joylashgan edi.

1959-yili Janubiy Turkmaniston arxeologik ekspeditsiyasining órta asrlardagi Sul-tonqal'a (qadimiy Marv) dagi olib borilgan qazishmalarida 8 bosh suyagi topildi va ular milodiy XII asriga tegishliligi aniqlandi¹³. Barcha bosh suyaklar evropoid irqining turli tiplariga tegishli. U joydan topilgan bosh suyaklar ilk órta asrlardagi Janubiy Orol bóyidagi bosh chanoqlar tipiga óxshash. Janubiy Orol bóyi ilk órta asr boshlari Órta Osiyoning janubiy hududlaridan topilgan materiallarni antropolog T.K.Xodjayov solishtiradi va ularning antropologik tipi bir-biriga óxshash ekanligini aytadi. Demak shu davrda Mizdaxqon aholisi antropologik tipiga kóra qadimiy davrdagi Janubiy Turkmaniston aholisi tipiga óxshash edi. IX–XII asrga kelib Mizdaxqonning antropologik tipida Órta Osiyo ikki daryo oraligi ustunlik qila boshladi. Janubiy Turkmanistonda Sharqiy Órta Yer dengizi tipi ustunlik qilardi¹⁴.

Janubiy Orol bóyi XIII asrga tegishli bosh chanoqlar miya qutisining diametri kattaligi, peshonasining órtacha kengligi, burnining órtacha darajada rivojlanganligi bilan ajralib turadi.

XIII–XIV asrdagi Mizdaxqon kranilogik materialini IX–XII asrlardagi material bilan taqqoslaganda ular órtasidagi farqlar uncha katta emasligin namoyish etdi. XIII–XIV asrlarda aholi yuzining uzunligi bir oz kattalashadi. Keyingi davrlarda mongoloid tip belgilarning kópayishi ózbek qavmlarining Dashti-qipchoqdan va Sirdaryoning órta va quyi oqimida yashagan qoraqalpoqlarning Quyi Amudaryo hududiga kóchishi bilan aloqador. Qoraqalpoqlar XVI asrning ikkinchi yarmida Sirdaryo boylariga, XVII asrda Janubiy Orol bóyi, Quyi Amudaryo hududiga qayta makon tutganligi tarixiy manbalarda kórsatilgan¹⁵.

¹² Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздахкана. Ташкент, Фан, 1970. С. 169-207.

¹³ В.Я.Зезенкова. Краниологический материал с территории Туркмении // ВА, вып. 18, 1964.

¹⁴ Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздахкана. Ташкент, Фан, 1970. С. 169-207.

¹⁵ Hakimniyozov.J.X.,Toreniyozov.J.E. XVII-XIX asrlarda qoraqalpoqlarning yashagan shaharlari bóyicha tarixiy manbalar. Xorazm Mamun akademiyasi Axborotnomasi. Xiva. 2021 yil. B. 155-159.

Xulosa órnida aytganda Anushteginiylar davrida quyi Amudaryo bóyi aholisi aralash antropologik tipda bólgan U davr antropologiyasi bóyicha Mizdaxqon materiallari T.K.Xodjayov tomonidan yigilgan va malum miqdorda órganilgan. Xorazmshohlar davrida mongolid tip belgilari kópayip borgan. Quyi Amudaryo bóyi shimoliy tomonida mongoloid belgilar kóproq órin egallagan bolsa, Turkmanistonga yaqin janubiy hududlarida evropoid tipdagi aholi soni kóproq bólgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son.
2. Мирзиёев Ш. Инсонпарварлик эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. – Тошкент, 2021.
3. Ошанин Л.В., Зезенкова В.И. Вопросы этногенеза народов средней Азии в свете данных антропологии. – Ташкент, 1953.
4. Трофимова Т.А. Материалы и исследования по палеоантропологии Хорезма по данным палеоантропологии. Вып. 2. – Москва, 1959.
5. Трофимова Т.А. Приаральские саки. Краниологический очерк // МХЭ. Вып. 6. – Москва, 1963.
6. Трофимова Т.А. Черепа эпохи средневековья из Беркут - калинского оазиса // МХЭ. Вып. 2. – Москва, 1959.
7. Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздахкана. – Ташкент: Фан, 1970.
8. Залкинд Н.Г. Краниологические материалы с территории древнего Хорезма., МХЭ , вып . 2, М., 1959
9. Ходжайов Т.К. К антропологии населения Ток калы-древний Дарсан. Антропология и культура Кердера .
10. Мамбетуллаев М., Туребеков М., Юсупов О. Қарақалпақстан тарийхи. – Неқис, 2010.
11. Hakimniyazov J.X., Toreniozov J.E. XVII–XIX asrlarda qoraqalpoqlarning

CONFERENCE DISCUSSIONS 2023

yashagan shaharlari byicha tarixiy manbalar // Xorazm Mamun akademiyasi
Axborotnomasi. – Xiva, 2021.

Jetkerbay Priniyazov tel: +998 97 788 99 91 (jetkerpriniyazov@gmail.com)